

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ SMM ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛУНИНА В.Ю.

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ**

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ

**ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

МЕЛЬНИК Е.А.

бакалавр

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ**

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ

**ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье раскрыты результаты анализа использования социальных сетей администрациями городов Донецкой Народной Республики на примере социальной сети ВКонтакте. Определена необходимость осуществления SMM как инструмента связей с общественностью в сфере государственного управления. Представлены рекомендации по сопровождению страниц в социальных сетях органов государственной власти.

Ключевые слова: социальные сети, государственное управление, SMM, связи с общественностью.

FEATURES OF USING SMM TOOLS BY THE STATE AUTHORITIES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

LUNINA V.Yu.

candidate of economic sciences, associate professor

**SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT**

AND PUBLIC ADMINISTRATION

**UNDER THE HEAD OF DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic

MELNIK E.A.
student
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT
AND PUBLIC ADMINISTRATION
UNDER THE HEAD OF DONETSK PEOPLE'S
REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article reveals the results of the analysis of the use of social networks by the administrations of the cities of the Donetsk People's Republic on the example of the VKontakte social network. The necessity of implementing SMM as a public relations tool in the field of public administration is determined. Recommendations on the maintenance of pages in social networks of public authorities are presented.

Keywords: social networks, public administration, SMM, public relations.

Постановка проблемы. Процессы цифровизации всех сфер жизни порождают необходимость применения самых современных методов коммуникаций с потребителями товаров и услуг, и, в целом с широкой общественностью. Среди таковых – социальные сети. А сам процесс продвижения бренда, продукта или услуг носит название Social Media Marketing. Сегодня это особый инструмент в сфере государственного управления.

Социальные сети обеспечивают онлайн-присутствие органа власти, расширяют инструменты взаимодействия, выступают как дополнительная площадка для осуществления связей с общественностью органами государственной власти, что позволяет повысить результативность управления и поддерживать положительный имидж учреждения.

Целью статьи является анализ использования SMM органами государственной власти ДНР, разработка рекомендаций по ведению страниц в социальных сетях органов ДНР.

Основные результаты исследования. Сегодня концептуальным документом, в котором на высшем государственном уровне определена необходимость доведения до граждан значимой и достоверной информации, в т. ч. через социальные сети, является Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденная Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 [1].

В данном документе определено, что целью развития информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации является обеспечение свободного доступа граждан и организаций, органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распространения.

А в Федеральном законе от 14.07.2022 г. № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» уже приведено определение «официальной страницы», которая определена, как персональная страница в определенных Правительством Российской Федерации информационных системах и (или) программах для электронных вычислительных машин, соответствующих требованиям, предусмотренным статьей 106 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», созданная государственным органом, органом местного самоуправления или подведомственной организацией и содержащая информацию об их деятельности [2].

С 1 декабря 2022 г. согласно Распоряжению Правительства РФ от 2 сентября 2022 г. N 2523-р все государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные им организации и суды обязаны создать и вести свои официальные страницы в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники [3].

Действительно, необходимость создавать официальные страницы в социальных сетях органами власти обусловлена преимуществами, которые предоставляет SMM. Данный инструмент позволяет контактировать с пользователями контента на протяжении всего времени нахождения последних в онлайн пространстве.

В процессе SMM происходит мониторинг запросов и откликов (жалоб, благодарностей) посетителей. А его результатом является возможность своевременно на них реагировать. Также, что совсем

немаловажно, можно точно измерять эффективность проводимых акций и отслеживать реакцию на события и инфоповоды.

Государство, осуществляющее общественно-значимые функции, не менее бизнес-структур заинтересовано в повышении эффективности деятельности, качественном исполнении задач и функций, возложенных на государственные органы, что стимулирует применение в государственном управлении технологий, успешных в бизнесе [4].

Рассмотрим на примере администраций наиболее крупных городов ДНР результаты ведения официальных сообществ в социальной сети ВКонтакте (табл.1).

Таблица 1

Сравнительный анализ использования социальной сети ВКонтакте администрациями городов Донецкой Народной Республики, (составлено автором).

Город	Население, чел	Количество подписчиков	% подписчиков от населения города	Актуальность информации, баллы*	Постоянное обновление информации, баллы**
Донецк	923398	11297	1,22	2	1
Макеевка	359401	26147	7,28	4	4
Горловка	249714	20859	8,35	4	4
Енакиев	113278	861	0,76	2	3
Харцызск	95104	7817	8,22	4	4
Торез	72522	3852	5,31	3	3
Снежное	63618	278	0,44	2	2

* - по 4-х бальной шкале, 1 – неактуальная информация, 2- частично актуальная, 3 – в большей степени актуальная информация, 4 – только лишь актуальная информация.

** - по 4-х бальной шкале, 1 – устаревшая информация, 2 – последнее обновление информации более суток перед днём исследования, 3 – информация обновляется регулярно, однако количество постов на странице неравномерное (в один день может быть 1 пост, а на следующий от 5), 4 – постоянное и равномерное обновление информации.

В настоящее время это одна из наиболее популярных социальных сетей в Российской Федерации. Аудитория ВКонтакте в России – 72 млн пользователей. Среднее время, проводимое в социальной сети – 35 минут в день.

Как видно из проведенного анализа, официальные страницы в представленной социальной сети присутствуют у администраций всех наиболее крупных городов ДНР.

Однако, результативность ведения страницы различна. Так, наибольшее количество подписчиков имеют страницы городов: Горловка, Харцызск и Макеевка.

При этом страницы данных городов содержат актуальную и обновляемую информацию. Дизайн данных страниц привлекательный, имеются переходы по разделам страницы. Среди наименее популярных оказались официальные страницы городов Донецк и Снежное.

Причиной этого может быть отсутствие продвижения данных страниц в социальной сети, размещение недостаточно актуальной информации, а также несвоевременность обновления информации.

Необходимо отметить, что администрации представленных городов имеют официальные сайты в сети Интернет, а также ведут каналы в Telegram.

Так, например, Telegram-канал Администрации г. Донецк регулярно предоставляет актуальную информацию.

Однако, нужно понимать, что, уделяя большее внимание конкретной сети или мессенджеру, можно потерять аудиторию другой сети.

На данный момент самыми популярными соцсетями в Донецкой Народной Республике является Telegram и ВКонтакте. Данные инструменты SMM пользуются успехом у многих государственных органов власти.

В таблице 2 и таблице 3 представлен рейтинг министерств и ведомств ДНР в этих социальных сетях [5].

Таблица 2

Рейтинг государственных органов ДНР по подписчикам в Telegram
на ноябрь 2022 года.

Название гос. органа	Кол-во подписчиков
Минздрав	4,78 тыс.
МЧС	2,1 тыс.
Миндоходов	1,8 тыс.
Минюст	1,6 тыс.
Минсвязь	1,5 тыс.
МИД	1,4 тыс.
Народный совет	1,3 тыс.
Правительство	1,1 тыс.
МВД	1,1 тыс.
ЦРБ	1 тыс.
Минобрнауки	1 тыс.
Омбудсмен	748 чел.
Минагропром	417 чел.
Минтруд	375 чел.
Минстрой	349 чел.
Минфин	318 чел.
Минтранс	250 чел.
Минмолспорт туризм	219 чел.
Минкульт	204 чел.
Минугля	195 чел.
Минэконом	170 чел.
Минпромторг	93 чел.
Верховный суд	91 чел.

Таблица 3

Рейтинг государственных органов ДНР по подписчикам в
Вконтакте на ноябрь 2022 года.

Название гос. органа	Кол-во подписчиков
ЦРБ	54,3 тыс.
Минюст	22,8 тыс.
Минтруд	20 тыс.
Минобрнауки	18,4 тыс.
МЧС	13,4 тыс.
Минмолспорт туризм	13,2 тыс.
Народный совет	12,4 тыс.
Омбудсмен	10,1 тыс.
Минздрав	8 тыс.

Продолжение табл. 3

Название гос. органа	Кол-во подписчиков
Минкульт	7,1 тыс.
МИД	6 тыс.
Минфин	4,5 тыс.
Минсвязь	3,7 тыс.
Минтранс	3,6 тыс.
Минагропром	2,6 тыс.
Минстрой	2 тыс.
Правительство	1,8 тыс.
Верховный суд	1,6 тыс.
Минэконом	1,2 тыс.
Прокуратура	400 чел.
Минпромторг	345 чел.
МГБ	192 чел.

Исходя из данных таблиц, можно сделать вывод, что лидирующие позиции среди подписчиков в Telegram занимают Минздрав, МЧС и Миндоходов, а в Вконтакте – ЦРБ, Минюст и Минтруд.

С появлением социальных сетей и их бурным развитием государственные органы используют новые каналы связи для самых разных целей.

Одним из них является преодоление коммуникативных барьеров, характерных для государственного сектора. Использование социальных сетей улучшает коммуникацию, повышает уровень доверия между государством и гражданами, обеспечивает прозрачность работы государственных органов, а онлайн-площадки также могут быть источником передачи опыта.

Учитывая важность гражданского участия в политических и социальных вопросах, можно смело утвердить, что надлежащее использование социальных сетей государственными учреждениями может повысить гражданскую активность и доверие к правительству.

Кроме того, социальные сети позволяют разнообразить контент, публикуемый представителями государства, и сделать его интереснее для общества.

Социальные сети позволяют органам власти публиковать результаты своей деятельности (фото, видео, документы) и оперативно информировать общественность.

Необходимо поддерживать систематический контакт с подписчиками. Однако более половины органов власти, зарегистрированных в социальных сетях, не предоставляют регулярную обратную связь. В результате доля настоящих подписчиков снижается.

Instagram позиционируется как мобильная социальная сеть и важен для экстренных служб (МЧС, МВД), которые должны оперативно информировать граждан о происшествиях или предупреждать их об опасности.

Чтоб увеличить количество подписчиков нужно чаще выставлять интересный и полезный контент в социальных сетях. Пользователи предпочитают атмосферные и эстетичные публикации, вызывающие положительные эмоции: например, красивые фотографии Донецка, видеоролики животных из зоопарка, экскурсии в историю города.

Подобные материалы не нуждаются в упаковке из красивого текста. Напротив, реакция аудитории на посты, посвященные проблемам города (коронавирус, меры безопасности) и другим темам бюрократического характера, прямо зависит от их подачи (требует сопутствующего текста, качественного оформления материала, визуальной составляющей) и в еще большей степени от готовности представителей власти к коммуникации с пользователем, от их открытости.

Исходя из проведенного анализа и выявленных проблем следует представить рекомендации по сопровождению страниц в социальных сетях органов государственной власти:

– необходимо представлять уникальный контент, актуальный для подписчиков страницы (дублирование информации со страниц вышестоящих органов власти нежелательно, так как одни и те же люди могут быть подписчиками этих страниц);

– обновлять информацию на странице необходимо регулярно (желательно это делать каждый день, при этом распределяя контент равномерно по дням недели);

– имея страницы в разных социальных сетях и каналах, необходимо использовать перекрестные ссылки (на сайте размещать ссылки на страницы в соц.сетях и наоборот);

– активно использовать сотрудничество с партнерскими страницами с целью продвижения собственной страницы (обмен объявлениями и новостями);

– следует применять интерактивный контент для большего вовлечения подписчиков (проведение конкурсов, опросов, викторин, вебинаров и др.);

– при оформлении ежедневных постов необходимо дополнять текстовую информацию актуальными фото- и видеоматериалами;

– для продвижения страницы в социальных сетях, особенно на первоначальном этапе, необходимо использовать таргетированную рекламу, которая позволит привлечь потенциальных подписчиков, соответствующих заранее определенным характеристикам;

– производить анализ статистики для выявления существующих тенденций и определения результативности деятельности в социальных сетях.

Выводы. Проведенное исследование свидетельствует о заинтересованности аудитории в присутствии представителей органов власти в социальных сетях и о готовности к коммуникации, что подтверждается многочисленными лайками, комментариями, репостами и другими реакциями.

В настоящее время быстрый темп происходящих изменений в обществе, причиной которых стали прорывные цифровые технологии и возможность пользоваться ими у большого количества людей, приводят к необходимости государственных структур адаптироваться к новым механизмам коммуникации с обществом. Использование SMM в сфере государственного управления – это уже не прихоть, а обязательство перед

гражданами. Однако, решить поставленные задачи в процессе SMM можно лишь в случае правильно разработанного контент-плана и соблюдения предлагаемых выше рекомендаций.

Список использованных источников

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts-/bank/41919/page/1>

2. Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012022-07140024?index=1&rangeSize=1>

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2022 № 2523-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209050038>

4. Рослякова М.В. – Социальные сети в профессиональной деятельности государственных служащих: российская практика и зарубежный опыт // Социодинамика. – 2019. – № 9. DOI: 10.25136/2409-7144.2019.9.30298 URL:https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30298

5. Рейтинг представительств госорганов ДНР в соцсетях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-life.ru/rejting-predstavitelstv-gosorganov-dnr-vsoczsetyah/?ysclid=laztxdpm-83562813835>